

QASHQADARYO VILOYATIDA TIBBIYOT TIZIMI

Xasanov Rustamjon

Osiyo texnologiyalar universiteti o'qituvchisi

+99893 249 49 59

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362368>

Kalit soʻzlar: Sogʻliqni saqlash tizimi, tibbiyot, shifokor, islohotlar, dori – dormon, tibbiyot kadrlari, ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, shifoxona, profilaktika, fidoiylar, Qashqadaryo.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mustaqillik yillarida Qashqadaryoda sogʻliqni saqlash sohasida muayyan oʻzgarishlar amalga oshirilganligi hamda tibbiyot sohasining rivojlanishi va istiqbollari haqida maʼlumot beriladi. Viloyatda amalga oshirilgan islohotlarning natijasi sifatida zamonaviy kasalxonalar, ixtisoslashgan tibbiyot markazlari ochilganligi, sogʻliqni saqlash muassasalari ilgʻor texnologiyalar bilan taʼminlanganligi va Tibbiyot kadrlarini tayyorlash va malakasini oshirish haqida yoritilgan.

Sogʻliqni saqlash har qanday jamiyatning eng muhim tarmoqlaridan biri boʻlib, uning samaradorligi aholi farovonligi va umrbod davomiyligiga bevosita taʼsir qiladi. Qashqadaryo viloyatida tibbiyot tizimi uzoq tarixga ega boʻlib, oʻtgan asr davomida turli bosqichlardan oʻtdi. Mustaqillikdan soʻng esa viloyatda sogʻliqni saqlash tizimi tubdan isloh qilinib, zamonaviy tibbiy xizmatlarning keng tarmogʻi shakllantirildi.

Bugungi kunda hududda zamonaviy tibbiyot markazlari tashkil etilib, ilgʻor texnologiyalar joriy qilinmoqda. Ushbu maqolada Qashqadaryoning tibbiyot tizimi tarixiy oʻzgarishlar nuqtai nazaridan tahlil qilinib, uning kechagi va bugungi holati qiyosiy oʻrganiladi.

Sovet davridagi tibbiyot tizimi

Sovet ittifoqi davrida Qashqadaryo viloyatidagi tibbiyot tizimi markazlashgan boshqaruv ostida edi. Hududdagi asosiy muassasalar quyidagilardan iborat edi:

Davlat shifoxonalari va poliklinikalar

Qishloq joylarida tibbiy punktlar

Sanatoriyalar va epidemiologiya markazlari

Shifokorlar yetishmovchiligi, jihozlarning eskirganligi va davolash usullarining chegaralanganligi asosiy muammolar boʻlib, murakkab operatsiyalar oʻtkazish yoki yuqori texnologik xizmatlar koʻrsatish imkoni mavjud emas edi. Koʻpgina murakkab kasalliklar bilan ogʻrigan bemorlar poytaxt Toshkent yoki boshqa respublikalar tibbiyot markazlariga yuborilar edi.

XX asrning 60-yillaridan boshlab Viloyat sogʻliqni saqlash boʻlimiga Gʻ.A.Azimov (1964-1966 yillar), B.P.Aminov (1966-1968 yillar), B.X.Vafoqulov (1968-1976 yillar), A.A.Akbarov (1976-1985 yillar), R.U.Shodmonova (1985-1990 yillar) va S.N.Rustamov (1990-1996 yil)lar raxbarlik qilishdi. Ular rahbarlik qilgan paytlarda Qarshi choʻlida yangi tashkil etilgan Kasbi, U.Yusupov, Muborak va Nishon tumanlarida zamonaviy markaziy markaziy shifoxonalar qurildi, shifoxona va ambulatoriyalarning moddiy-texnik bazalari ancha mustaxkamlandi, kadrlar hamda dori-darmonlar bilan taʼminlash yaxshilandi. [1.11]

Mustaqillik yillarida tibbiyot tizimidagi oʻzgarishlar

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, sog'liqni saqlash tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, Qashqadaryoda quyidagi islohotlar amalga oshirildi:

1996-yilda "Fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.

2000-yillardan boshlab yangi kasalxonalar, poliklinikalar qurilib, mavjudlari rekonstruksiya qilindi.

2017-yildan keyin sog'liqni saqlash sohasida Prezident tomonidan tasdiqlangan yangi islohotlar amalga oshirila boshlandi.

2020-2023-yillarda qator tibbiyot muassasalari zamonaviy laboratoriyalar, tez yordam mashinalari va diagnostika uskunalari bilan ta'minlandi.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 2020-yil 27-noyabrdagi 309-sonli buyrug'i asosida«Xonadonda antropometriyani o'tkazishda amaliy ko'nikmalar bo'yicha yo'riqnoma» ishlab chiqildi.Ushbu me'yoriy hujjatlar ijrosini ta'minlash bo'yicha Qashqadaryo viloyati tajriba sifatida olindi. [2.]

O'zbekistonning chekka hududlardagi birlamchi bo'g'in tibbiyot tizimi uchun "Qishloq shifokori" dasturi joriy qilindi. Bu dasturga muvofiq olis hududlardagi birlamchi bo'g'inga ishga kirgan tibbiyot xodimlariga 30 million so'm miqdorida bir martalik pul mablag'i beriladi, ular xizmat uyi bilan ta'minlanadi yoki ijara to'lovi kompensatsiya qilindi. [4.]

Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida tibbiyot tizimi

Hozirgi kunda viloyatda quyidagi muassasalar faoliyat yuritmoqda:

15 dan ortiq kasalxona

80 ga yaqin poliklinika

Maxsus tibbiyot markazlari (kardiologiya, onkologiya, endokrinologiya)

Qishloq joylarida 120 dan ortiq tibbiyot punktlari

Zamonaviy tibbiyot markazlarida MRT, KT, ultratovush tekshiruvlari va robotlashtirilgan operatsiyalar amalga oshirilmoqda. Hududlarda tez yordam xizmatlari yaxshilanib, maxsus reanimobil mashinalari soni oshirilgan.

Qashqadaryo viloyatida tibbiyot tizimi o'tgan davr davomida katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Sovet davrida markazlashgan va chegaralangan imkoniyatlarga ega bo'lgan tizim mustaqillik yillarida keng qamrovli islohotlar orqali sezilarli darajada rivojlandi. Bugungi kunda tibbiyot sohasi innovatsiyalar va texnologiyalar bilan boyitilgan bo'lsa-da, hali ham muammolar mavjud. Kelajakda yanada sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish va aholining sog'lig'ini yaxshilash maqsadida tizimli o'zgarishlar amalga oshirilishi kutilmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қашқадарё тиббиёт тарихи – Тошкент, 2017, 6b,11b.
2. Қашқадарё тиббиёт тарихи.– Тошкент, 2012, 14b
3. Машаққатли меҳнат ва катта фидойилик керак // Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш, 2020 йил 4 декабр
4. Халқ сўзи, 2020 йил 7 ноябр.
5. <https://lex.uz/docs/-6693577>

6. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies* (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.
7. Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАХРИНИНГ ИЖТИМОЙИ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 6.1 (2023).
8. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 21. 2022.
9. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.7 (2023): 41-43.
10. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида." *Academic research in educational sciences* 3 (2022): 399-411.
11. Khojayorov, A. (2023). The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 885-888.
12. Khojayorov, A. (2024). JURISPRUDENCE OF MUHAMMAD BAZDAWI (IX-XII CENTURIES). *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (February 23 2024; Amsterdam, Netherlands), 188-191.
13. Хўжаёров, А. О. (2024). МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 332-336.
14. Бўриев, О., & Хўжаёров, А. О. (2024). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ-УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 115-123.